

Bogotá 17 de enero 2025

[B.FC. 1-025-02]

Asunto: ¿Cuál es el perfil de seguridad y efectividad del fitoterapéutico de venta libre “HEPANAT” en el tratamiento de enfermedades hepáticas?

INTRODUCCIÓN

El fitoterapéutico "HEPANAT" es un producto importado en Colombia, distribuido por HIGH NUTRITION COMPANY S.A.S., el cual se ha recomendado como coadyuvante en el tratamiento de patologías que presentan hepatotoxicidad e insuficiencia hepatobiliar. Este producto contiene extracto estandarizado de *Silybum marianum L.* (cardo mariano), una planta a la que se le han atribuido propiedades antioxidantes y hepatoprotectoras debido a su principal compuesto activo, la silimarina (1). Sin embargo, a pesar de su uso tradicional y su disponibilidad sin receta médica, es necesario considerar su perfil de seguridad y efectividad para determinar su uso en el tratamiento de afecciones hepáticas.

CONTENIDO

HEPANAT es un fitoterapéutico que contiene extracto estandarizado de *Silybum marianum L.*, conocido comúnmente como cardo mariano o milk thistle. Este presenta aproximadamente entre 60 y 80% de silimarina en su composición. La silimarina es una mezcla de flavolignanos y flavonoides que incluyen: silibina B, isosilibina A, isolibina B, silicristina, isosilicristina, silidianina, 2,3-deshidrosilibina B y taxifolina (1). A estos se les han atribuido propiedades antioxidantes y hepatoprotectoras. Debido a lo anterior, este producto se ha comercializado para el tratamiento de hepatotoxicidad e insuficiencia hepatobiliar, como un suplemento habitual en procesos donde se presentan lesiones hepáticas e inflamación.

Efectividad Reportada

La silimarina, principal compuesto activo de HEPANAT, ha sido estudiada ampliamente por sus posibles efectos hepatoprotectores y antioxidantes. Su acción se atribuye a su capacidad para inhibir los radicales libres generados por el metabolismo de sustancias tóxicas como el paracetamol, el etanol y el tetracloruro de carbono. Sin embargo, su absorción en el tracto gastrointestinal es

limitada, siendo entre el 20% y el 50%. Además, la silibina, uno de los principales flavonolignanos de la silimarina, presenta baja solubilidad en agua, lo que reduce su eficacia en algunos casos (2).

A pesar de la existencia de estudios que sugieren que la silimarina podría ayudar a regenerar células hepáticas dañadas, reducir la inflamación y aumentar la síntesis de proteínas hepáticas (3), un metaanálisis reciente reveló que su impacto en la reducción de transaminasas ALT y AST, un marcador de la salud hepática, es mínimo y no clínicamente significativo (4). Las metodologías de los ensayos existentes, además, son de baja calidad y no se dispone de una muestra poblacional lo suficientemente representativa como para obtener conclusiones definitivas (4-6). Debido a lo anterior, no hay evidencia suficiente para apoyar o refutar el uso de la silimarina en enfermedades hepáticas como hepatitis viral crónica, enfermedad de hígado graso no alcohólico, síndrome metabólico, diabetes mellitus, cáncer, entre otras (7).

Seguridad del Producto

La seguridad del extracto de silimarina ha sido evaluada en varios ensayos clínicos que incluyen tanto pacientes sanos como aquellos con enfermedades hepáticas, diabetes, VIH, cáncer, y otras condiciones. Si bien en la mayoría de los estudios no se reportaron efectos adversos significativos, se han observado eventos gastrointestinales leves en algunos pacientes, particularmente en aquellos con hígado graso no alcohólico. En general, el extracto ha sido bien tolerado a las dosis recomendadas (8).

Es importante resaltar que la silimarina, puede modificar la actividad de las enzimas del citocromo P450 (CYP450), responsables del metabolismo de varios medicamentos. Al interactuar con estas enzimas, especialmente con la CYP3A4, la silimarina puede alterar los niveles plasmáticos de los fármacos, lo que podría aumentar el riesgo de efectos adversos o disminuir su eficacia. Por lo tanto, es recomendable evitar su consumo y/o consultar con su médico antes de combinar silimarina con otros medicamentos que compartan el metabolismo en el CYP450. Aunque algunos estudios sugieren que la silimarina es segura durante el embarazo, su uso no está completamente respaldado debido a la falta de estudios concluyentes (9).

A continuación, se presenta una tabla que resume los efectos de la silimarina en diversos contextos clínicos:

Salud del paciente	Vía de administración	Dosis	Duración de administración	Efectos adversos y toxicidad
Saludable	Oral	420 mg	63 días	No toxicidad
Paciente con cirrosis	Oral	140 mg tres veces al día	41 meses	Sin efectos adversos
Paciente con diabetes	Oral	140 mg tres veces al día	45 días	Sin efectos secundarios
Pacientes con cirrosis inducida por diabetes	Oral	600 mg/día	12 meses	Sin efectos adversos
Paciente con hígado graso no alcohólico	Oral	280 o 560 mg tres veces al día	7 días	Eventos gastrointestinales
Paciente con Hepatitis C	Oral	420 y 700 mg tres veces al día	24 semanas	Bien tolerado

Adaptado de (8)

Aprobación por INVIMA y Distribución en Colombia

HEPANAT está registrado ante el INVIMA como producto fitoterapéutico con el número PFT2021-0001703-R1, y su distribución en Colombia está a cargo de HIGH NUTRITION COMPANY S.A.S. Actualmente, el registro sanitario está en proceso de renovación, y se está corrigiendo un error en el etiquetado, donde se indica la dosis total de extracto de Silybum marianum en lugar de la cantidad de silimarina pura. Además, esta especie está incluida en el listado de plantas medicinales aceptadas con fines terapéuticos en Colombia reglamentado por lo estipulado en el decreto 2266 de 2004. De igual manera el producto está disponible para su compra en tiendas de suplementos y se ofrece como tratamiento complementario para problemas hepáticos.

Recomendaciones

Basado en la evidencia disponible actualmente sobre la seguridad y efectividad de HEPANAT se recomienda (10):

- Reconsiderar el consumo de este producto para el tratamiento de afecciones hepáticas, hasta tanto no se cuente con sustento científico de su efectividad.

- Seguir otras medidas para proteger la salud del hígado como:
 - Mantener una la alimentación balanceada, incluyendo frutas y verduras, y evitando grasas saturadas y carbohidratos refinados.
 - Mantener una adecuada hidratación
 - Evitar el consumo de alcohol, o hacerlo de forma moderada.
 - Realizar ejercicio regularmente
 - Evitar el uso de medicamentos no prescritos y sin un fin claro.
- **Consultar a un médico o farmacéutico:** Antes de iniciar el uso de cualquier producto fitoterapéutico, asegúrese de que es adecuado para usted.

CONCLUSIÓN

Al fitoterapéutico HEPANAT, basado en extracto de *Silybum marianum L.*, se le han atribuido propiedades antioxidantes y hepatoprotectoras, aunque su efectividad como tratamiento primario para enfermedades hepáticas sigue siendo incierta debido a la falta de evidencia científica robusta. Si bien su perfil de seguridad es favorable en la mayoría de los casos, con pocos efectos adversos reportados en los ensayos clínicos, su interacción con el CYP450 es una limitación importante para su uso. Sin embargo, deben realizarse más investigaciones para confirmar su efectividad y seguridad en el tratamiento de enfermedades hepáticas graves. Mientras tanto, sugerimos evitar su uso.

REFERENCIAS

1. Muchiri, R. N., & van Breemen, R. B. (2024). Chemical standardization of milk thistle (*Silybum marianum* L.) extract using UHPLC-MS/MS and the method of standard addition. *Journal of the American Society for Mass Spectrometry*, 35(8), 1726–1732. <https://doi.org/10.1021/jasms.4c00125>
2. Vargas-Mendoza, N. (2014). Hepatoprotective effect of silymarin. *World Journal of Hepatology*, 6(3), 144. <https://doi.org/10.4254/wjh.v6.i3.144>
3. Abenavoli, L., & Milic, N. (2017). Silymarin for liver disease. In *Liver Pathophysiology* (pp. 621–631). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-804274-8.00045-X>
4. De Avelar, C. R., Pereira, E. M., de Farias Costa, P. R., de Jesus, R. P., & de Oliveira, L. P. M. (2017). Effect of silymarin on biochemical indicators in patients with liver disease: Systematic review with meta-analysis. *World Journal of Gastroenterology*, 23(27), 5004. <https://doi.org/10.3748/wjg.v23.i27.5004>
5. de Avelar, C. R., Nunes, B. V. C., da Silva Sasaki, B., dos Santos Vasconcelos, M., de Oliveira, L. P. M., Lyra, A. C., Bueno, A. A., & de Jesus, R. P. (2023). Efficacy of silymarin in patients with non-alcoholic fatty liver disease — the Siliver trial: a study protocol for a randomized controlled clinical trial. *Trials*, 24(1). <https://doi.org/10.1186/s13063-023-07210-6>
6. Samer S. El-Kamary; Michelle D. Shardell; Mohamed Abdel-Hamid; Soheir Ismail; Mohamed El-Ateek; Mohamed Metwally; Nabil Mikhal; Mohamed Hashem; Amr Mousa; Amr Aboul-Fotouh; Mohamed El-Kassas; Gamal Esmat; G. Thomas Strickland. (2009). A randomized controlled trial to assess the safety and efficacy of silymarin on symptoms, signs and biomarkers of acute hepatitis. , 16(5), 391–400. <https://doi.org/10.1016/j.phymed.2009.02.002>
7. Ralli, T., Kalaiselvan, V., Tiwari, R., Shukla, S., & Kholi, K. (2021). Clinical and regulatory status of silymarin. *Applied Drug Research, Clinical Trials and Regulatory Affairs*, 8(2), 104–111. <https://doi.org/10.2174/2667337108666211112153807>
8. Soleimani, V., Delghandi, P. S., Moallem, S. A., & Karimi, G. (2019). Safety and toxicity of silymarin, the major constituent of milk thistle extract: An updated review. *Phytotherapy Research*. <https://doi.org/10.1002/ptr.6361>
9. Xie, Zhang, Zhang, & Yuan. (2019). Metabolism, Transport and Drug–Drug Interactions of Silymarin. *Molecules*, 24(20), 3693. <https://doi.org/10.3390/molecules24203693>
10. George, E. S., Forsyth, A., Itsiopoulos, C., Nicoll, A. J., Ryan, M., Sood, S., Roberts, S. K., & Tierney, A. C. (2018). Practical Dietary Recommendations for the Prevention and Management of Nonalcoholic Fatty Liver Disease in Adults. *Advances in nutrition* (Bethesda, Md.), 9(1), 30–40. <https://doi.org/10.1093/advances/nmx007>